

REVISTA PRISMA SOCIAL N° 33 INCLUSIÓN, JUSTICIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

DESAFÍOS Y DILEMAS PARA
LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
AVANZADA EN LA ERA POSTCORONAVIRUS

2º TRIMESTRE, ABRIL 2021 | SECCIÓN ABIERTA | PP. 289-305

RECIBIDO: 12/1/2021 – ACEPTADO: 8/3/2021

ANSIEDAD ACADÉMICA EN DOCENTES Y COVID-19. CASO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN IBEROAMÉRICA

ACADEMIC ANXIETY IN TEACHERS AND
COVID-19. CASE OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS IN LATIN AMERICA

ELIAS SAID-HUNG / ELIAS.SAID@UNIR.NET

PHD EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
PROFESOR TITULAR DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE
LA RIOJA, ESPAÑA

BEATRIZ MARCANO / BEATRIZ.MARCANO@UNIR.NET

PHD EN EDUCACIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. COORDINADORA DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA
RIOJA, ESPAÑA

REBECA GARZÓN-CLEMENTE / RGARZON@UNACH.MX

PHD EN PROCESOS DE FORMACIÓN EN ESPACIOS VIRTUALES POR LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA. PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, MÉXICO

prisma
social
revista
de ciencias
sociales

RESUMEN

Esta investigación busca analizar los factores que incidieron en la percepción de ansiedad académica manifestada por docentes de instituciones de educación superior en Iberoamérica, durante las primeras semanas de confinamiento a causa de la Covid-19. Se trata de un estudio exploratorio en el que se empleó una encuesta *online* disponible del 6 al 24 de abril de 2020, a la que respondieron 251 docentes ($n=251$, $1-\alpha=95\%$ y $e=6,2$) vinculados a instituciones de educación superior de 6 países de Iberoamérica (Argentina, Colombia, Chile, España, México y Puerto Rico). Los resultados principales apuntan a una mayor percepción de ansiedad entre los profesores y profesoras de instituciones con modalidad de estudio pre-confinamiento presencial y de instituciones públicas, con una percepción institucional negativa, y percepción de mayor riesgo de contagio por la COVID-19. Se reafirma la necesidad de repensar la formación docente a nivel psicosocial, para que ayude a la gestión emocional y afrontamiento activo de escenarios inciertos y exigentes como los vividos durante el período estudiado.

PALABRAS CLAVE

Ansiedad académica; profesorado universitario; estado anímico; COVID-19

ABSTRACT

This research seeks to analyze the factors that influenced the perception of academic anxiety manifested by teachers of higher education institutions in Latin America, during the first weeks of confinement due to Covid-19. This is an exploratory study using an *online* survey available from April 6 to 24, 2020. 251 teachers ($n = 251$, $1-\alpha = 95\%$ and $e = 6.2$) linked to higher education institutions responded from 6 Iberoamerican countries (Argentina, Colombia, Chile, Spain, Mexico and Puerto Rico). The main results point to a greater perception of anxiety among teachers from institutions with a face-to-face pre-confinement study modality and from public institutions, with a negative institutional perception, and perception of a greater risk of contagion by COVID-19. The need to rethink teacher training at a psychosocial level is reaffirmed, so that it helps emotional management and active coping with uncertain and demanding scenarios such as those experienced during the period studied.

KEYWORDS

Academic anxiety, university teachers, state of mind, COVID-19

1. INTRODUCCIÓN

En las condiciones de pandemia que se ha vivido a nivel mundial, son diversas las manifestaciones de desequilibrios emocionales, como estrés, ansiedad, depresión, que se han detectado en múltiples estudios sobre salud mental en variados colectivos a nivel global, siendo la ansiedad uno de los más comunes (American Psychological Society, 2020; Ho *et al.*, 2020, Martínez *et al.* 2020; Mukhtar, 2020; Pan, 2020; Talidong y Toquero, 2020). En este trabajo, se establece el foco de estudio en la percepción del nivel de ansiedad del profesorado universitario, entendida como el reconocimiento de conductas o manifestaciones de agitación física, mental o emocional ante situaciones específicas o de la vida cotidiana que implican incertidumbre e inestabilidad (American Psychiatric Association, 2014; Alemany-Arrebola *et al.*, 2020). Un concepto que, en este caso, se estudia desde la situación particular que abarca las exigencias académicas y personales que han debido afrontar los profesores y profesoras de Instituciones de educación superior (en adelante IES) de Iberoamérica, como resultado del confinamiento por las condiciones sociosanitarias generadas por la COVID-19. Una situación en la que, estudios hechos por Huarcaya-Victoria (2020) apunta que dos de cada diez docentes han presentado algún nivel de ansiedad durante las primeras semanas de contingencia. Algo que ha sido peor en aquellos casos cuya condición de riesgo ante la Covid-19 ha sido mayor, o al tener algún conocido o familiar cercano afectado por esta enfermedad (Huarcaya-Victoria, 2020).

Bajo este escenario, los profesores y profesoras de IES han tenido que enfrentar la ansiedad provocada por la necesidad de responder a las exigencias de conectividad y cumplimiento de objetivos académicos, bajo un contexto marcado por barreras académicas y tecnológicas, condiciones de los espacios en el hogar, interrupción del trabajo por los familiares, etc. (consideradas variables académicas en este estudio). Por otro lado, el profesorado a tenido que lidiar con su propio estado anímico, la afectación a sus relaciones sociales, cambios en los hábitos, la salud propia y de los familiares¹. Este último grupo de variables consideradas sociosanitarias para efectos de esta investigación.

Con el distanciamiento social que se impuso en la mayoría de los países, a causa de la COVID-19, las IES se vieron en la necesidad de afrontar, en pocas semanas, la transformación hacia la adopción de las Tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC). Ello, con el propósito de poder darle continuidad a los cursos y ofrecer atención a los alumnos y alumnas. Un reto que, en muchos de los casos, ha venido de la mano de factores que han contribuido al aumento de ansiedad y frustración en la población docente, ante la nueva realidad que se presentó desde el primer trimestre de 2020 (Contreras *et al.*, 2020). La demanda de transformación tecno-pedagógica generada por el escenario social pandémico al que se ha estado expuesto ha favorecido grandes incertidumbres que contribuyen a la ansiedad, entendida como un estado caracterizado por la presencia de sentimientos de aprensión, incertidumbre y tensión que surgen como consecuencia de que el sujeto anticipa una amenaza real o imaginaria (American Psychiatric Association, 2014; Alemany-Arrebola, 2020). El ejercicio de la profesión docente demanda un repertorio de recursos personales que le ayuden a la gestión emocional ante las múltiples exigencias inherentes a la propia profesión (planificación,

¹ El autor y co-autoras manifiestan su agradecimiento a todo el profesorado universitario que participó en la realización de la encuesta aplicada a nivel Iberoamericano.

gestión de equipos y relaciones en el aula, exceso de trabajo, etc.), todo lo que se suma a las condiciones antes descritas. No obstante, de acuerdo con Bisquerra (2020), en los programas de formación docente no se incluye ninguna asignatura o curso que fomente el desarrollo de habilidades y destrezas para la gestión socioemocional, ante lo que habría que actuar para ofrecer mayor apoyo al docente en condiciones estresantes.

El escenario de pandemia a causa de la Covid-19 ha generado una doble situación de tensión en el/la docente. Por un lado, aprensión por el virus y las posibles consecuencias físicas y familiares y, por otro lado, la situación de evaluación social a la que, como docente, será sometido al tener que dar respuesta eficiente al cambio tecno-pedagógico urgente, lo que se puede transformar en una ansiedad similar a la que viven los y las estudiantes ante situaciones de evaluación (Álvarez *et al.*, 2012). La inesperada crisis sanitaria obligó a actuar tanto a docentes y estudiantes, como a gestores de las instituciones de educación superior, a asumir sin mayor planificación, ni preparación un proceso al que han estado llamados desde hace años (Pardo y Cobo, 2020): la transformación digital de la educación y la adopción de las tecnologías para optimizar los procesos formativos. Ante la urgencia de dar respuesta a la situación, las grandes aliadas han sido las TIC, lo que ha conllevado más estrés por las debilidades en la formación que tienen los agentes educativos, en especial los/las profesores/as, sobre este tipo de recursos para el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje (Lagunes-Domínguez *et al.*, 2015). Lo que se respalda en el bajo nivel de desarrollo de las competencias digitales docentes comprobado en los estudios de Martín *et al.* (2016); Fernández *et al.* (2016); INTEF (2017); Tapasco y Giraldo (2017).

Como bien es señalado por Area-Moreira *et al.* (2016) o García (2020), la integración didáctica de las TIC en las aulas depende de la disposición de recursos tecnológicos, de la conectividad, de los años de experiencia del profesorado y de la percepción que tenga de sí mismo, de su pertinente formación y su competencia digital. Las marcadas desigualdades en los recursos tecnológicos disponibles a lo largo de todo el sector educativo, en este caso a nivel de la educación superior, es una de las características de los países iberoamericanos, tal como lo destaca Martínez-Otero (2019). Lo que dificulta la implantación de un modelo educativo tecno-pedagógico como el que reclama la sociedad globalizada (Castellanos *et al.*, 2017; Pardo y Cobo, 2020), y a su vez retroalimenta las deficiencias en los planes de formación docente centrados en lo pedagógico y disciplinar y que solo marginalmente incluye el componente digital desde el abordaje competencial.

La competencia digital del profesorado universitario aborda una multiplicidad de aspectos que abarcan sus habilidades y destrezas para el acceso y gestión de información, los aspectos comunicativos mediados por las TIC, la gestión y la creación de contenidos, la seguridad digital, y los aspectos más pedagógicos, que incluyen las capacidades para facilitar y evaluar el aprendizaje apoyado en las herramientas tecnológicas (Durán *et al.*, 2016; UNESCO, 2021). Aunque en los últimos estudios se comienza a percibir un uso moderado de los recursos tecnológicos entre los profesores y profesoras universitarios/as (González-Sanmamed *et al.*, 2020; García, 2020), el escenario actual hace insuficiente cualquier avance hecho hasta ahora, para afrontar la inesperada situación de urgente digitalización de la educación, como la que ha tenido que asumir el profesorado universitario, ante la situación de confinamiento global por la COVID-19.

El escenario de improvisación, carencias en la formación, incertidumbre ante las tareas a realizar, urgencia de adaptación a situaciones nuevas, resultan idóneos para la generación de un contexto socioeducativo proclive a la promoción de la ansiedad en quienes ejercen la docencia (Talidong y Toquero, 2020; Rodríguez-Martínez *et al.*, 2018). Algo que no está nada alejado del impacto generado por la situación de confinamiento e inseguridad ante la amenaza del virus, junto a las medidas que se han llevado a cabo para frenar la expansión del virus y los posibles contagios. Un contexto que ha contribuido a un aumento del estrés y ansiedad en la población en general (OPS/OMS, 2020). Esto podría conllevar, no solo un deterioro de la salud, sino el surgimiento de síndromes de carácter mental o depresivo que puede repercutir negativamente en la calidad académica que se quiere ofrecer.

El profesorado universitario, ante la situación descrita hasta ahora, estaría sumando más elementos que pueden deprimir su ánimo y su capacidad de respuesta (Casimiro *et al.*, 2020; Talidong y Toquero, 2020; Rodríguez-Martínez *et al.*, 2018). En consecuencia, pueden manifestar agotamiento por exceso de trabajo, ansiedad, falta de concentración como respuesta física o emocional a las demandas exigidas, entre las que destaca asumir las actividades docentes a través de las TIC que demandan tiempo y dedicación adicional (Unda *et al.*, 2016; Tapasco y Giraldo, 2017; Guri-Rosenblit, 2018). Un contexto en el que se debe hacer frente también a las múltiples restricciones sociales y personales en el tiempo de confinamiento (Weible *et al.*, 2020). Por lo que resulta importante contar con un buen estado de ánimo que favorezca la actitud positiva ante las adversidades y una autopercepción positiva o que este estado emocional pueda ser inducido por el apoyo que proporcionan las IES al profesorado, como lo demostraron Flores *et al.* (2014), Rey *et al.* (2000), Talidong y Toquero (2020).

Más allá de los factores que han sido identificados y que pueden contribuir con la ansiedad académica de docentes en las descripciones dadas, el escenario actual pudiese estar condicionado por otros considerados no relevantes hasta ahora y que son foco de indagación en este estudio, como son: la duración del confinamiento; la falta de un espacio para llevar a cabo la labor académica en hogares que no estaban adecuados para el desarrollo de la labor académica de forma prolongada e intensiva; la calidad de los recursos TIC dispuestos en los hogares; el número de miembros de la unidad familiar, en la que se está pasando el confinamiento; la posibilidad de desarrollar pautas cotidianas saludables; la perspectiva de futuro laboral y el apoyo social; así como los recursos TIC puestos a disposición por las instituciones educativas para el ejercicio de las labores académicas; la percepción en el apoyo recibido por parte de diferentes áreas organizacionales (tanto académicas como administrativas), y el modelo educativo institucional predominante (antes de la Covid-19). Todos estos, son elementos que pueden estar favoreciendo un contexto de mayor ansiedad académica. Algo que amerita ser revisado, ya que contribuiría a evaluar el impacto de las medidas adoptadas por las organizaciones universitarias (al menos, durante las primeras 6 semanas de confinamiento), e identificar recomendaciones que pudiesen ser tenidas en cuenta por estas para la instauración de medidas institucionales que favorezcan un descenso de los niveles de ansiedad académica vividos durante este período. Motivo por el cual se propone como objetivo analizar la relación entre los factores académicos y los factores sociosanitarios asociados al nivel de ansiedad autopercebida por los profesores y profesoras que se encontraban en fase de confinamiento.

2. DISEÑO Y MÉTODO

La investigación tiene como objetivo general analizar los factores académicos y sociosanitarios, que incidieron en la ansiedad autopercibida por docentes de IES en Iberoamérica, durante las primeras semanas de confinamiento a causa de la Covid-19.

Para alcanzar el objetivo general se quiere:

- Establecer una caracterización de la población participante en este trabajo.
- Determinar los niveles de ansiedad académica autopercibida por los profesores y profesoras de IES en Iberoamérica.
- Identificar las variables asociadas a la ansiedad académica autopercibida por los profesores y profesoras de las IES en Iberoamérica, durante el período estudiado.

El trabajo se apoya en un estudio de corte exploratorio, que se basó en los datos recabados a partir de una encuesta *online*² en la que se exploraron múltiples aspectos relacionados con las condiciones en las que se estaba viviendo el período de confinamiento: las condiciones académicas, personales, de salud, de convivencia en el hogar, de riesgo de contagio, condiciones laborales, condiciones ambientales, tecnológicas entre otras y que fueron parte de varios focos de investigación. Para este estudio en particular se consideró un grupo de variables académicas y variables sociosanitarias para analizar su relación con la percepción de la ansiedad que expresaron los profesores y profesoras que participaron en el estudio (tabla 1).

Tabla 1. Variables independientes estudiadas en trabajo

Variables académicas	Variables sociosanitarias
Modalidad educativa en la que llevaba a cabo su labor académica antes de la Covid-19	Nivel de percepción de apoyo social*
Horas promedio diarias dedicadas a las labores académicas (antes y durante el confinamiento)	Estado anímico**
Barreras académicas***	Nivel de sensación de riesgo ante la Covid-19
Nivel de valoración de los equipos TIC dispuestos en el hogar	Nivel de satisfacción de las relaciones
Valoración del espacio dedicado a labores académicas****	Pauta o hábitos saludables*****
Percepción de la Institución Académica	

* La variable Percepción de apoyo social, se midió a partir de una escala Likert de 3 opciones (siempre, a veces, nunca), resultado de la sumatoria de respuestas a preguntas relacionadas con la frecuencia que se había tenido sentimientos de tristeza, soledad, felicidad, entre otros aspectos.

** La variable Estado Anímico se construyó a partir de la suma de opciones dadas a las preguntas relacionadas con la sensación de nerviosismo, preocupación, capacidad de control de preocupaciones, nivel de irritación, miedo o depresión que podían haber estado sintiendo durante el período de confinamiento.

*** La variable Barreras Académicas, estuvo conformada por preguntas, valoradas de forma dicotómica (0 y 1), que buscaban medir la presencia o no de situaciones que dificultan la actividad académica a cargo durante el confinamiento, como por ejemplo interrupciones constantes de los hijos e hijas, el número de tareas

² Modelo de encuesta confinamiento COVID-19 Docentes final aplicada: <https://bit.ly/2QTaDbY>

domésticas a cargo, el nivel de dificultad en el cumplimiento de los horarios pautados para el desarrollo de estas actividades, y la falta de concentración experimentada, entre otros rasgos medidos.

**** La variable Espacio Académico, está integrada por preguntas como el tamaño del espacio, organización de este espacio de trabajo, insonoridad con otros espacios que cohabitaba durante el confinamiento, la iluminación, humedad, ventilación y calidad del aire.

***** La variable pautas saludables es resultado de la sumatoria de las respuestas a preguntas relacionadas con el seguimiento de rutinas, charla con amigos o familiares, desarrollo de actividad física, cumplimiento de una dieta variable y saludable y desarrollo de pasatiempos, entre otros.

Fuente: Nota. Elaborada a partir de las encuestas hechas por 251 miembros del profesorado vinculado a IES de Iberoamérica

El artículo centra su mirada en los países iberoamericanos incluidos en la Tabla 2, en vista de que la mayoría de las IES a las que estaban vinculados los profesores y profesoras que respondieron la encuesta se encontraban radicados en dichos países³.

3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS

Para el abordaje del tema propuesto, se le pidió al profesorado encuestado puntuar de cero a diez, su nivel de ansiedad, al momento de llevar a cabo las labores académicas a cargo, durante el período de confinamiento experimentado. Esta variable fue contrastada con variables independientes sociosanitarias y académicas preguntadas en la encuesta (tabla 1).

La encuesta diseñada y aplicada en este trabajo se llevó a cabo de forma *online*, a través del envío directo a los profesores y profesoras vinculados/as a IES iberoamericana, a quienes se les solicitó participar voluntaria y anónimamente en la gestión de este instrumento, así como compartir éste a otros profesores y otras profesoras de universidades, con afiliación a sus instituciones u otras afines.

Tabla 2. Fechas de inicio de confinamiento por países iberoamericanos analizados en estudio

País de estudio*	Fechas de inicio de confinamiento
Argentina	24 de marzo de 2020
Colombia	24 de marzo de 2020
Chile	19 de marzo de 2020
España	14 de marzo de 2020
México	24 de marzo de 2020
Puerto Rico	19 de marzo de 2020

Fuente: Elaborada a partir de las encuestas hechas por 251 miembros del profesorado vinculado a IES de Iberoamérica. Solo se muestran los países relacionados con el profesorado universitario asociado a los datos recabados y analizados en este trabajo

³ Las IES del profesorado participantes de este estudio son: Universidad del Norte y Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Autónoma de Chiapas y Universidad Autónoma de Coahuila, Pontificia Universidad Católica y Universidad de Puerto Rico, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Internacional de la Rioja, Universidad Nacional de La Rioja y Universidad Siglo XXI, y Universidad Mayor y Universidad Diego Portales.

La encuesta se mantuvo activa en el período del 6 al 24 de abril de 2020, es decir, durante las primeras semanas de confinamiento de los países enmarcados a nivel iberoamericano analizados (tabla 2).

Se obtuvo una muestra probabilística aleatoria, integrada por 251 docentes ($1-\alpha=95\%$ y $e=6,2$), quienes respondieron la totalidad de preguntas que integraban la encuesta *online* aplicada para el abordaje del tema propuesto.

Tabla 3. Descriptivos para la caracterización de los encuestados

Descriptivo	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Estándar
Edad	249	20	81	47,20	11,001
Género	251	1	2	1,51	,501
Tamaño de la ciudad*	251	1	2	1,16	,363
Zona de residencia**	251	1	2	1,92	,277
Número de miembros en el hogar donde se encuentra confinado	240	1	7	2,73	1,651
Número de semanas de confinamiento	249	2	6	3,16	,959
Modalidad educativa principal de la institución educativa***	250	1	2	1,24	,425
Tipo de institución de educación superior^	231	1	2	1,58	,494
Nivel educativo principal donde se ejerce las labores académicas^^	251	1	3	1,29	,542
Promedio de horas diarias de trabajo académico	226	2	13	8,11	2,496

Nota. * 1=más de 100k habitantes / 2= menos de 100k habitantes, ** 1=zona rural, 2= zona urbana, *** 1= Presencial / 2=Semipresencial u *online*, ^ 1=Pública / 2=Privada, ^^ 1=Pregrado / 2=Postgrado / 3=Doctorado
Fuente: elaboración propia

La media de los encuestados (tabla 3), tanto a nivel sociodemográfico como académico se caracterizó por: tener una media de edad de 47 años, hombre, residente en ciudades de más de 100.000 habitantes, ubicados en zonas urbanas; vinculados a IES privadas; cuya labor académica principal se centraba en labores de docencia impartida en programas académicos de pregrado; con tres semanas de confinamiento producto de la Covid-19, y que compartieron este período, en promedio, casi tres miembros en el hogar.

La validez de la encuesta empleada vino dada a partir de la revisión y validación previa a su aplicación, a cargo de expertos del ámbito educativo, quienes estuvieron a cargo de garantizar que el orden de exposición de las preguntas, como de los enunciados y opciones de respuestas asociadas a las variables consideradas para el abordaje del tema propuesto, cumplieran con los objetivos del estudio del que parte este trabajo.

Para garantizar la fiabilidad de los resultados recabados a partir de la aplicación de la encuesta *online* empleada para el desarrollo del presente trabajo, se llevó a cabo un estudio de consistencia interna del conjunto de datos recabados. Lo que ayudó a conocer la variabilidad de los datos recolectados alrededor de las variables independientes, creadas a partir de pre-

guntas puestas en consideración ante los encuestados para su abordaje (tabla 4). Si se toma en consideración lo expuesto por autores como Nunnally (1978), Nunnally y Bernstein (1994) y Loewenthal (1996), el α observado en todas estas variables resultan aceptables. Sobre todo, en vista del carácter exploratorio del trabajo planteado, ante el escenario de crisis sanitaria vivido desde marzo de 2020, a nivel mundial.

Tabla 4. Estudios de Consistencia Interna de las variables académicas y sociosanitarias

Variables	Indicadores	N	Válidos	Perdidos	Alfa de Cronbach
Académicas					
Barreras académicas	10	251	220	31	,625
Valoración del espacio académico	15	251	205	46	,907
Sociosanitarias					
Percepción de apoyo social	7	251	134	117	,494
Ánimo	14	251	206	45	,906
Pauta Saludable	12	251	232	19	,692

Fuente: elaboración propia

Para el procesamiento y análisis de los datos recabados por medio de la encuesta *online* aplicada, se usó el programa SPSS Statistics 20.

4. RESULTADOS

De acuerdo con las respuestas obtenidas de los 251 participantes en la encuesta, la media (\bar{x}) del nivel de ansiedad académica experimentada durante las semanas de confinamiento vividas por los profesores y profesoras encuestados/as fue de 4,55/10 puntos máximos (tabla 5).

Tabla 5. Descriptivos y prueba de normalidad aplicado en variable de estudio

Variables	Válidos	Perdidos	Media	Asimetría	Curtosis	Prueba K-S
Nivel de ansiedad académica	202	49	4,55	,087	-1,345	2,304 (p <,05)

Fuente: elaboración propia

Según este resultado, se puede ver cómo, al menos durante las primeras semanas de confinamiento, el nivel de ansiedad observados por la mayoría fue medio/bajo. Al respecto, hay que destacar que la desviación estándar observada ($\sigma=3,053$), denota un contexto de alta dispersión en el conjunto de valoraciones hechas al respecto por los participantes en este estudio, y por ende una distribución asimétrica en la valoración de esta variable. En otras palabras, pese a que la media de la muestra consideró tener niveles medio/bajo de ansiedad académica durante las primeras semanas de confinamiento, la mayoría de las respuestas dadas muestran un escenario polarizado alrededor de este asunto. Sobre todo, si se tiene en consideración lo mostrado en la tabla 5, y valores de asimetría cercanos a 0. Algo que no suele ser habitual en estudios de Ciencias Sociales, considerando el número de unidades muestrales en este trabajo.

Un hecho que se pudiera explicar por las propias características del período de recolección de los datos, marcado por un contexto psico-social altamente influenciado por la incertidumbre de la crisis sanitaria y el obligado distanciamiento social resultado del escenario de pandemia y post-pandemia que se ha vivido desde marzo de 2020, a causa de la Covid-19.

Al momento de establecer las posibles asociaciones alrededor de la ansiedad académica experimentada por los profesores y profesoras encuestados/as, una de las primeras relaciones observadas es con la percepción institucional que tenían los profesores y profesoras encuestados/as ($T_c = -0.250$ y $p = 0.00$). Lo que marcaría un contexto en el que la ansiedad académica tendría una asociación negativa, respecto a la percepción institucional general que tenían los profesores y profesoras encuestados/as. Es decir, la ansiedad académica será mayor en aquellos/las profesores/as con una percepción institucional negativa.

Al hacer un análisis de comparación de media⁴, se puede ver cómo, a partir de los resultados de la Prueba de Mann-Whitney ($z = 3558$, $p = ,029$), resulta destacada la diferencia entre la media observada en docentes de IES públicas ($\bar{x} = 5,13$ y $\sigma = 0,380$), versus quienes se encontraban ejerciendo labores académicas en IES privadas ($\bar{x} = 4,09$ y $\sigma = 0,295$). Algo que, igualmente ocurriría en el caso de quienes se encontraban en instituciones cuyo modelo educativo previo al confinamiento ($z = 3012$, $p = ,037$), producto de la pandemia de la Covid-19, era presencial ($\bar{x} = 4,81$ y $\sigma = 0,260$), en comparación a quienes llevaban a cabo su labor académica desde modelos educativos semipresenciales u *online* antes al escenario sociosanitario que motivó este trabajo exploratorio ($\bar{x} = 3,76$ y $\sigma = 0,452$). Por lo que, la ansiedad académica estaría condicionada por el tipo de institución superior al que estuvo vinculado el profesor y la profesora encuestado/a.

En lo que respecta a otras variables académicas, los datos proporcionan un contexto de valoración favorable a nivel de espacios ($\bar{x} = 4,41/5$ puntos y $\sigma = 0,747$), y equipos tecnológicos (TIC)⁵ dispuestos para el ejercicio de la labor académica, a cargo de los/las docentes encuestados/as ($\bar{x} = 4,23/5$ puntos y $\sigma = 0,955$), a pesar de la dispersión de respuestas dada por los encuestados. Pese a ello, también permiten observar un contexto socioeducativo marcado por una serie de aspectos que sirvieron de barreras ($\bar{x} = 1,68/5$ puntos y $\sigma = 0,955$), que dificultaron el desarrollo de las funciones académicas, asumidas por estos, en sus hogares (e.j. falta de concentración, desmotivación, exceso de trabajo, necesidad de adaptación al teletrabajo, el cuidado e interrupciones de los hijos/as a cargo, y las labores domésticas a cargo), durante el período de confinamiento vivido por los/las docentes encuestados.

permiten observar una percepción medio alta de los profesores y profesoras encuestados/as en lo que se refiere al cumplimiento de pautas o hábitos saludables ($\bar{x} = 3,90/5$ puntos y $\sigma = 0,684$), una percepción de riesgo ante la Covid-19 medio/baja ($\bar{x} = 1,73/3$ puntos y $\sigma = 0,471$), un nivel medio de percepción de apoyo social ($\bar{x} = 1,98/3$ puntos y $\sigma = 0,150$), un estado anímico

⁴ Para el desarrollo de esto se emplearon la Prueba de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis, en vista de la distribución asimétrica de los datos observados a nivel de nuestra variable dependiente (ansiedad académica). Lo que exigió el uso de estadísticos no paramétricos.

⁵ Esta variable se categoría en una escala Likert de 5 opciones, a partir de la calificación (de 1 a 10 punto) dada por los encuestados y encuestadas, en lo que se refiere al funcionamiento adecuado de los diferentes recursos (*hardware* y *software*) dispuestos en el hogar o donde se encontrasen pasando el confinamiento.

positivo⁶ ($\bar{x}=2,64/5$ puntos y $\sigma=0,736$), y un nivel medio/alto de satisfacción de las relaciones sociales durante el período analizado ($\bar{x}=3,80/5$ puntos y $\sigma=1,044$). Todo esto, a pesar del contexto sociosanitario experimentado desde marzo de 2020. Aun cuando estos son los resultados promedio, es importante destacar el nivel de dispersión que denota la variabilidad de respuestas en la variable satisfacción de relaciones sociales. Por lo que, al menos en este caso en específico, las consideraciones de los profesores y profesoras encuestados/as dan cuenta de un marco psico-social marcado por posiciones más extremas (buenas o malas) que cercanas a la media indicada.

Los resultados de la Prueba Kruskal-Wallis ($z(2)=8,058$, $p=,018$), también permiten observar diferencias entre las medias observada entre aquellos profesores y profesoras cuya percepción de riesgo a la Covid-19 era más alta ($\bar{x}=8,00$ y $\sigma=2,000$), versus quienes tenían una percepción de riesgo baja o media ($\bar{x}=3,49$ y $\sigma=0,526$ en el caso de quienes consideraban un nivel de riesgo a la Covid-19 bajo, y $\bar{x}=4,72$ y $\sigma=250$, entre quienes mostraron un nivel de percepción de riesgo medio).

Tabla 6. Coeficiente de Tau-c de Kendall para los estudios de asociación para la variable Ansiedad

Variables relacionadas	Válidos	Tau-C	Sig
Barreras académicas	175	,247	,000
Nivel de Valoración de equipos TIC para labor académica	182	-,157	,004
Valoración del espacio empleado en el hogar para labores académicas	182	-,105	,055
Percepción de apoyo social	181	-,023	,451
Estado anímico	182	,313	,000
Percepción de riesgo a la Covid-19	182	,090	,038
Nivel de satisfacción de las relaciones sociales	182	-,037	,518
Pauta o hábitos saludables	182	-,128	,035

Fuente: elaboración propia

Sobre la relación entre las variables académicas, las sociosanitarias y la ansiedad, si se tiene en cuenta el conjunto de variables mostradas en la tabla 6, se observa una asociación significativa ($p \leq 0,05$), aunque, en términos generales, negativa y baja (salvo en el caso del estado anímico, donde la asociación pudiese considerarse como moderada), entre la ansiedad académica de los profesores y profesoras encuestados/as y variables como las barreras académicas, las valoraciones alrededor de la calidad de los equipos TIC dispuestos en los hogares para el cumplimiento de las labores académicas a cargo, la percepción de riesgo a la Covid-19, la percepción de cumplimiento de pautas o hábitos saludables durante el confinamiento. Entre todas estas variables destaca la asociación de la ansiedad académica con el estado anímico negativo y la percepción alta de riesgo a contraer la Covid-19, pautas o hábitos muy poco saludables y valoraciones más desfavorables acerca de los equipos TIC que disponen para el desarrollo de las funciones académicas a su cargo.

⁶ Los valores de esta variable en la encuesta consideraron 1 como un estado anímico muy positivo, mientras el estado anímico muy negativo estuvo representado con el valor 5, dentro de la escala considerada.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El confinamiento de la pandemia por la COVID-19 ha marcado las condiciones de vida de la población global afectando tanto la salud física y psicológica como las condiciones laborales en todos los ámbitos del quehacer mundial, en el que las IES no han sido la excepción. En este estudio se recogen datos con los que se contribuye a la comprensión de este fenómeno.

Los resultados obtenidos en este trabajo exploratorio conducen a reiterar lo expuesto por Huaracaya-Victoria (2020), en lo que se refiere al nivel de ansiedad observado entre los profesores y profesoras encuestados/as y la importancia que tuvo la percepción de riesgo ante la Covid-19 en ello. Un escenario que ha llevado a que muchos/as tengan que asumir sus funciones desde modelos educativos y recursos no tradicionales. Esto ha favorecido el escenario de doble tensión y ansiedad para los profesores y profesoras, similar a cualquier situación de evaluación de forma abrupta y crítica, como lo comenta Álvarez *et al.* (2012). Sobre todo, entre quienes se encontraban vinculados a IES iberoamericanas de carácter público, fuertemente marcadas por un modelo de enseñanza tradicional o presencial, en comparación con aquellos profesores y profesoras asociados/as a IES privadas, más proclives a la presencia de modelos de enseñanza *online* o virtual. El profesorado de las IES privadas presentó menores niveles de ansiedad que el de IES públicas. Este último grupo además se caracterizó por contar con los equipos tecnológicos y el espacio en el hogar menos adecuados para el desarrollo de sus labores, como se demuestra en este estudio.

Las variables que se encontraron asociadas a los niveles de ansiedad observados en los profesores y profesoras encuestados/as, permiten reiterar lo expuesto por autores como Pardo y Cobo (2020), en cuanto a que la inesperada crisis sanitaria no solo los ha obligado a actuar sin haberse preparado para afrontar las exigencias de la formación *online* y que la Covid-19 ha hecho que aumente su relevancia; sino que puso de manifiesto la necesidad de crear las condiciones que ayuden a la transformación digital de la educación, desde la adopción de recursos TIC que promuevan la optimización de procesos formativos. Algo que no solo implica fortalecer las competencias digitales del profesorado, o los recursos digitales brindados por las propias organizaciones, sino también fomentar las condiciones de accesibilidad y conectividad disponibles para los profesores y profesoras, desde sus hogares, y proponer programas centrados en acompañar el desarrollo de las funciones docentes, a nivel psicosocial, tal como lo recomienda Bisquerra (2020).

Los resultados exploratorios obtenidos evidencian las desigualdades en los recursos y condiciones académicas mencionadas por Martínez-Otero (2019). Por lo que se hace necesario repensar la formación docente tal como lo recomiendan García (2020) y Area-Moreira *et al.* (2016) no solo desde una mayor incidencia de lo digital, para afrontar la inesperada situación de urgente digitalización de la educación, sino también a través de la promoción de un escenario institucional capaz de acompañar, desde lo psicosocial, la adaptación del profesorado universitario, a situaciones imprevistas como las que han tenido que pasar durante el período analizado en este trabajo. Sobre todo, porque la incidencia de la Covid-19 no parece que tendrá solución a corto plazo, lo que implica que el escenario vivido no será ni mucho menos puntual, sino que ameritará medidas a medio y largo plazo que favorezcan la reducción de la ansiedad expresada. Una adecuada gestión del contexto socioeducativo podrá beneficiar el desarrollo

de habilidades de afrontamiento del estrés y ansiedad de los profesores y profesoras. Especialmente en la sociedad como en la que se vive, caracterizada por grandes incertidumbres que contribuyen a la ansiedad, en los términos expuestos en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (American Psychiatric Association, 2014) y que los resultados de esta investigación reafirman. Así, el apoyo proporcionado por las IES al profesorado puede resultar más importante para atenuar este fenómeno.

Por tanto, la digitalización de la educación, a través del fortalecimiento de las competencias digitales de los profesores y profesoras, debe ir asociado a acciones y programas que apunten al desarrollo de competencias para la gestión emocional y el afrontamiento activo del estrés y la ansiedad ante situaciones inesperadas o de la vida diaria o profesional (Bisquerra, 2020). Lo que les ayudaría a contrarrestar, por ejemplo, la variabilidad de estados anímicos, las barreras académicas y percepción de riesgo a la Covid-19. Variables que como se ha podido observar guardan una asociación con los cambios en la percepción de la ansiedad experimentada por los profesores y profesoras participantes de este estudio. Algo que daría aún más fundamento a lo indicado por la OPS/OMS (2020) sobre las consecuencias del escenario que se ha vivido desde comienzo de 2020, referidas al detrimento y prevención de la salud mental.

El escenario estudiado, además, refuerza lo expuesto por autores como Casimiro *et al.*, (2020), Talidong y Toquero, (2020) o Rodríguez-Martínez *et al.* (2018), en lo que se refiere a que el escenario de pandemia de la Covid-19 suma más elementos que favorecen la depresión e impactan la capacidad de respuesta de los profesores y profesoras, a nivel de las IES en Iberoamérica. Motivo por el cual, las IES deberían considerar las recomendaciones derivadas de esta investigación, no solo para mejorar la percepción que sus docentes puedan tener de la organización, sino también para combatir el agotamiento por exceso de trabajo, ansiedad y falta de concentración que pudiesen presentar, incluyendo formación para una mejor organización del tiempo y el cumplimiento de pautas o hábitos saludables. Esto último se considera especialmente importante por la continuidad de las condiciones de la labor docente que no han variado demasiado en comparación con el primer semestre de 2020, y en el que la mediación de las TIC ha seguido siendo relevante, y exige tiempo y dedicación adicional para el cumplimiento de sus funciones a cargo (Guri-Rosenblit, 2018). Todo lo que se ha dado bajo un contexto social en el que pudiese asumirse como "nueva normalidad", las restricciones sociales y personales de confinamiento vividos hasta ahora (Weible *et al.*, 2020).

Pese a las limitaciones propias del carácter exploratorio de esta investigación, ante, por ejemplo, la novedad del tema central abordado (Covid-19) y su potencial incidencia en las labores académicas a cargo de los profesores y profesoras tenidos en cuenta en este estudio, así como las limitaciones inherentes de muestra de la que se basa, que solo permite tener una aproximación general del tema planteado, a nivel de la IES en Iberoamérica y no un análisis comparado entre instituciones y países representados por las unidades de análisis que la integraban, lo expuesto hasta ahora puede servir de base a nuevos estudios, destinados a comprender mejor el escenario vivido y el escenario post-pandemia que se deberá afrontar. Por lo que las recomendaciones dadas, con base a los resultados extraídos, se espera sean tomadas como aporte para el avance de las acciones llevadas a cabo por las IES en Iberoamérica, que ayuden al escenario de la labor emprendida por los profesores y profesoras, a cargo de sus estudiantes. Medidas que conviene seguir analizándose, desde el desarrollo de nuevos proyectos de in-

investigación, que ayuden a determinar, por ejemplo, la conveniencia de afrontar el desarrollo de competencias para la gestión emocional y el afrontamiento activo del estrés y la ansiedad ante situaciones inesperadas o de la vida diaria o profesional de forma diferenciada, según las asignaturas impartidas por los profesores y profesoras. Puesto que aquellas asignaturas de corte práctico, experimentales, de campo o clínicas pudieron haber sido las que mayores dificultades de adaptación pudieron presentar al momento de impartirse de forma virtual, durante el período estudiado en este artículo. Algo que este trabajo no atiende, desde el objetivo general planteado en él, llega a poder determinar pero que su autor y coautoras intuyen que también puede y debería ser ahondado en su análisis para avanzar en el desarrollo de medidas como las expuestas en este apartado.

6. REFERENCIAS

- Alemany-Arrebola, I., Rojas-Ruiz, G., Granda-Vera, J., y Mingorance-Estrada, Á. C. (2020). Influence of COVID-19 on the Perception of Academic Self-Efficacy, State Anxiety, and Trait Anxiety in College Students. *Frontiers in psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.570017>
- American Psychiatric Association (2014) *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DMS-5*. Editorial Médica panamericana.
- Álvarez, J., Aguilar, J. y Lorenzo, J. (2012). La Ansiedad ante los Exámenes en Estudiantes Universitarios: Relaciones con variables personales y académicas. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 10(1), 333-354. <https://doi.org/10.25115/EJREP.V10I26.1497>
- Area-Moreira, M., Hernández-Rivero, V. y Sosa-Alonso, J. (2016). Models of educational integration of ICTs in the classroom. *Comunicar*, (47), 79-87. <https://doi.org/10.3916/C47-2016-08>
- Bisquerra, R. (2020). *El alumnado necesitará competencias emocionales para afrontar su futuro con mayores probabilidades de éxito*. <https://www.educaweb.com/noticia/2020/05/27/entrevista-rafael-bisquerra-importancia-educacion-emocional-mas-alla-coronavirus-19195/>
- Casimiro, W., Casimiro, C., Barbachán, E. y Casimiro, J. (2020). Stress, Anguish, Anxiety and Resilience of University Teachers in the Face of Covid-19. *Utopía Y Praxis Latinoamericana*, 25(1), 453-464.
- Castellanos, A., Sánchez, C. y Calderero, J. (2017). Nuevos modelos tecnopedagógicos. Competencia digital de los alumnos universitarios. *Revista electrónica de investigación educativa*, 19(1). 10.24320/redie.2017.19.1.1148
- Contreras, L., Fuentes, H. y González, K. (2020). Transformación de la educación frente a la pandemia y la analítica de datos. *Revista Boletín Redipe*, 9(7), 91-99. 10.36260/rbr.v9i7.1021
- Durán, M., Gutiérrez, I. y Prendes, M. (2016). Análisis conceptual de modelos de competencia digital del profesorado universitario. *Relatec: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 15(1), 97-114 <https://doi.org/10.17398/1695-288X.15.1.97>
- Fernández, M., Sánchez-Oro, M. y Robina, R. (2016). La evaluación de la competencia digital en la docencia universitaria: el caso de los grados de empresariales y económicas. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 7(2), 332-348, <http://doi.org/10.21501/22161201.1726>
- Flores, P., Medrano, L. y Manoiloff, L. (2014). Estados de Ánimo y Juicios de Autoconcepto en Universitarios: Análisis desde un abordaje basado en Redes Semánticas Naturales. *Interamerican Journal of Psychology*, 48(3), 291-307
- García, L. (2020). Los saberes y competencias docentes en educación a distancia y digital. Una reflexión para la formación. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia* 23(2), 09-30. <https://doi.org/10.5944/ried.23.2.26540>
- González, R., Souto-Gestal, A., González-Doniz, L. y Franco, V. (2018). Perfiles de afrontamiento y estrés académico en estudiantes universitarios. *Revista de Investigación Educativa*, 36(2), 421-433. <https://doi.org/10.6018/rie.36.2.290901>

- González-Sanmamed, M., Estévez, I., Souto-Seijo, A. y Muñoz-Carril, P. (2020). Ecologías digitales de aprendizaje y desarrollo profesional del docente universitario. *Comunicar*, 62, 9-18. <https://doi.org/10.3916/C62-2020-01>
- Guri-Rosenblit, S. (2018). E-teaching in higher education: An essential prerequisite for e-learning. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 7(2), 93-97. <https://doi.org/10.7821/naer.2018.7.298>
- Ho, C. S., Chee, C. Y., y Ho, R. C. (2020). Mental health strategies to combat the psychological impact of COVID-19 beyond paranoia and panic. *Annals of the Academy of Medicine, Singapore*, 49(3), 155-160.
- Huarcaya-Victoria, J. (2020). Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 37(2), 327-34. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2020.372.5419>
- INTEF (2017). *Marco Común de Competencia Digital Docente-septiembre 2017* [Archivo PDF]. <https://bit.ly/3mfsDc9>
- Lagunes-Domínguez, A., Torres-Gastelú, C., Flores-García, M. y Rodríguez-Figueroa, A. (2015). Comparativo del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por Profesores de Dos Universidades Públicas de México. *Formación universitaria*, 8(2), 11-18. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062015000200003>
- Loewenthal, K.M. (1996). *An introduction to psychological tests and scales*. UCL Press Limited.
- Martín, D., Sáenz, M., Campión, R., y Chocarro, E. (2016). Diseño de un instrumento para evaluación diagnóstica de la competencia digital docente: formación flipped classroom. *Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia*, 33. <http://ddd.uab.cat/record/148407c>
- Martínez, J., Bolívar, Y., Yanez-Peñúñuri, L., y Rey, C. (2020) Tendencias de la investigación sobre síntomas de trastornos mentales durante la pandemia por COVID-19. *Medicina UPB*, 39(2), 24-33. <https://doi.org/10.18566/medupb.v39n2.a05>
- Martínez-Otero, V. (2019). Claves axiológicas y retos educativos en Iberoamérica. *Revista Iberoamericana de Educación*, 80(2), 105-127. <https://doi.org/10.35362/rie8023316>
- Mukhtar, S. (2020). Mental Health and Psychosocial Aspects of Coronavirus Outbreak in Pakistan: Psychological Intervention for Public Mental Health Crisis. *Asian Journal of Psychiatry*, 51. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102069>
- Nunnally, J.C. (1978). *Psychometric theory (2nd edition)*. McGraw-Hill.
- Nunnally, J.C. y Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory (3rd edition)*. McGraw-Hill.
- OPS/OMS (2020). *Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19* [Archivo PDF]. <https://bit.ly/3dxGS8r>
- Pan, H. (2020). A glimpse of university students' family life amidst the COVID-19 virus. *Journal of Loss and Trauma*, 25(6-7), 594-597. <https://doi.org/10.1080/15325024.2020.1750194>
- Pardo, H. y Cobo, C. (2020). *Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia*. Outliers School.

Rey, M., Blasco, T. y Borràs, F. (2000). Efectos de un procedimiento de inducción de estados de ánimo sobre la autoeficacia. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 16(1), 23-31.

Rodríguez-Martínez, M., Tovalín-Ahumada, J., Gil-Monte, P., Salvador-Cruz, J. y Acle-Tomasini, G. (2018). Trabajo emocional y estresores laborales como predictores de ansiedad y depresión en profesores universitarios mexicanos. *Información psicológica*, 115, 93-107. <https://doi.org/10.14635/IPSIC.2018.115.11>

Talidong, K. J. B., y Toquero, C. M. D. (2020). Philippine teachers' practices to deal with anxiety amid COVID-19. *Journal of Loss and Trauma*, 25(6-7), 573-579. <https://doi.org/10.1080/15325024.2020.1759225>

Tapasco, O. y Giraldo, J. (2017). Estudio comparativo sobre percepción y uso de las TIC entre profesores de Universidades Públicas y Privadas. *Formación Universitaria*, 10(2). <https://doi.org/10.4067/S0718-50062017000200002>

Unda, S., Uribe, F., Jurado, S., García, M., Tovalín, H., y Juárez, A. (2016). Elaboración de una escala para valorar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo de profesores universitarios. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 32(2), 67-74. <https://doi.org/10.1016/j.rpto.2016.04.004>

UNESCO (17 abril de 2021). *Alfabetización mediática e informacional*. <http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-composite-concept/>

Weible, C., Nohrstedt, D., Cairney, P., Carter, D., Crow, D., Durnová, A., Heikkila, T., Ingold, K., McConnell, A. y Stone, D. (2020). COVID-19 and the policy sciences: initial reactions and perspectives. *Policy Sci*, 53, 225–241. <https://doi.org/10.1007/s11077-020-09381-4>